

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ, ОСЛОЖНЕННЫМИ ЭКССУДАТИВНЫМ ПЛЕВРИТОМ

Джумаев Мамазиё Юсупович

Термезский университет экономики и сервиса. Медицинский факультет.

Доктор медицинских наук

Актуальность. Злокачественный плевральный выпот (ЗПВ) представляет собой одно из наиболее распространённых осложнений у пациентов с онкологическими заболеваниями различных локализаций. По данным литературы, на поздних стадиях рака лёгкого ЗПВ регистрируется у 24–50% больных, при злокачественных новообразованиях молочной железы — до 48%, при лимфомах — в 26% случаев, а при раке яичников — у 10% пациентов [1,2,3]. У больных с другими формами злокачественных опухолей (рак желудка, толстой кишки, поджелудочной железы, саркомы, меланомы и др.) частота развития ЗПВ составляет 1–6% [4,5,6].

Формирование ЗПВ, как правило, свидетельствует о поздней стадии онкологического процесса и сопровождается неблагоприятным прогнозом. Средняя продолжительность жизни таких пациентов варьирует от 3 до 12 месяцев и определяется стадией заболевания и морфологическими характеристиками первичной опухоли [7,8,9].

Тактика ведения пациентов с ЗПВ обусловлена типом и степенью прогрессирования основного злокачественного новообразования. Ввиду отсутствия стандартизированных подходов к лечению данного состояния, проблема ЗПВ остаётся актуальной задачей современной клинической онкологии.

На сегодняшний день реализуется ряд научно-исследовательских проектов, направленных на оптимизацию методов диагностики и терапии ЗПВ в онкологической практике. Среди приоритетных направлений следует выделить: научное обоснование применения различных терапевтических стратегий, разработку концептуальных основ лечения ЗПВ, а также формулирование объективных критериев для выбора индивидуализированной терапии.

Цель исследования. Повышение эффективности терапии экссудативного плеврального выпота у пациентов со злокачественными новообразованиями различной локализации за счёт разработки метода лечения и критериев его применения.

Материалы и методы. Данное проспективное исследование включило 404 больных со злокачественными опухолями различной локализации, у которых отмечался плеврит, находившиеся на лечении с 2017 по 2022 гг (диаг.1.) в РСНПМЦОиР г. Ташкент и в Сурхандарьинском филиале РСНПМЦОиР.

Диаграмма 1.

Распределение больных с плевральным выпотом в зависимости от первичной локализации.

Больные были разделены на 6 групп (диаг.2.).

Как основная группа, была обозначена группа больных, которым был применен разработанный в нашем центре хирургический метод плевроперитонеального шунтирования (20,3% больных). Для оценки эффективности предложенного метода лечения в качестве контрольной группы наблюдали пациентов, в лечении плеврального выпота которых были применены различные виды специальной терапии.

Диаграмма 2.

В условиях отсутствия стандартизированного подхода к лечению злокачественного плеврального выпота, контрольная группа исследования включала пациентов, которым проводились различные схемы терапии:

полихимиотерапия (ПХТ), химиолучевая терапия (ХЛТ), комбинированное лечение в виде ПХТ с внутривидеальной химиотерапией (ВПХ), ХЛТ в сочетании с ВПХ, а также изолированное применение ВПХ.

Учитывая направленность исследования на определение наиболее эффективной лечебной тактики у больных со злокачественными новообразованиями, осложнёнными экссудативным плевритом, указанные группы условно рассматривались в качестве контрольных.

Полихимиотерапия и химиолучевая терапия проводились в соответствии с действующими клиническими протоколами, с учётом локализации первичного опухолевого очага и морфологической формы заболевания. В рамках внутривидеальной химиотерапии применялись цисплатин в дозировке 100 мг и фторурацил 1,0 г в комбинации с суспензией гидрокортизона в дозе 125–250 мг. Введение цисплатина и фторурацила осуществлялось однократно либо поочерёдно, как правило, во время каждой процедуры аспирации плеврального содержимого.

Суспензия гидрокортизона использовалась с целью снижения выраженности воспалительной реакции, а также минимизации побочных эффектов и развития осложнений. В отдельных случаях, при наличии высоковязкого экссудата, внутривидеально дополнительно вводился раствор гиалуронидазы (лидазы) в дозе 64–128 ЕД для улучшения реологических свойств плевральной жидкости и облегчения её эвакуации.

Лучевая терапия проводилась на базе РСНПМЦОиР или его филиалах (г. Ташкент, г. Бухара, г. Нукус). Целью лучевой терапии в данном случае было уменьшение образования средостения и прикорневой области (40 случаев), легких (24 больных), грудной стенки и плевры (18 больных), и таким образом возможность влиять на течения гидроторакса.

Дренирование плевральной полости по методу Бюлау было проведено 56 больным (13,9%), которые получили химиолучевое лечение и полихимиотерапию, согласно стандартной методике. Длительность анамнеза заболевания варьировала от 6 месяцев до 5 лет. У пациентов с длительным анамнезом заболевания при диагностике выявлялись значительные спайки и плевральные шварты. Кроме того, чем дольше продолжалась болезнь, тем более выраженными становились нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы и усиливалась дыхательная недостаточность. В нашем исследовании была установлена корреляционная связь между длительностью анамнеза и течением заболевания: чем медленнее прогрессировал злокачественный плевральный выпот (ЗПВ), тем более благоприятным был прогноз для данной группы пациентов.

Решение о тактике лечения принималось в рамках консилиума, в который входили хирург, радиолог и химиотерапевт, а участие анестезиолога было рекомендовано. При необходимости привлекались специалисты узкого профиля, такие как эндокринолог, гепатолог, гематолог и другие.

Для выявления наиболее эффективных методов лечения больных со злокачественным плевральным выпотом было проведено сравнительное исследование наиболее часто применяемых в клинике терапевтических подходов. Это позволило объективно оценить и определить оптимальную тактику лечения данной группы пациентов.

Разработка стратегии лечения и соответствующее распределение больных по различным лечебным группам обеспечило корректность исследования и способствовало выявлению наилучшего плана терапии злокачественного плеврального выпота.

Лечение всех пациентов проводилось на фоне сопроводительной терапии, включавшей дезинтоксикационные мероприятия (инфузионную терапию, назначение энтеросорбентов), использование гепатопротекторов (эссенциале, фосфоглив), иммуномодуляторов (левамизоль, препараты тимуса) и симптоматическую терапию.

При накоплении жидкости экссудат был аспирирован с использованием пункции у 66 пациентов ($54,1 \pm 4,51\%$) или посредством установки постоянного катетера для дренирования по методу Бюлау у 56 пациентов ($45,9 \pm 3,51\%$).

Результаты. В большинстве случаев (88,9%) экссудативный плеврит сочетался с наличием видимых метастазов в легких. При первичной опухоли в легких накопление экссудата с высокой интенсивностью наблюдалось при низкодифференцированной аденокарциноме ($p < 0,05$). Также была установлена высокодостоверная связь ($p < 0,001$) между уровнем белка, глюкозы и ЛДГ в плевральной жидкости и интенсивностью накопления экссудата. На процесс накопления жидкости также оказывала влияние площадь поражения легких ($p < 0,001$).

Разработанный алгоритм диагностики у пациентов с злокачественными опухолями, осложненными экссудативным плевритом, способствовал улучшению качества диагностики и увеличению общей верификационной ценности с 57,2% до 86,5% ($p < 0,05$). Внедрение предложенной лечебной тактики для этой категории больных позволило повысить качество лечения и увеличить частоту положительных результатов с 87,2% до 95,7% ($p < 0,01$).

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:

1. Выбор достоверных диагностических признаков, отражающих клинические, функциональные и морфологические особенности патологического процесса, является критически важным для правильной диагностики и прогнозирования течения экссудативного плеврита у пациентов с злокачественными опухолями. В частности, выявлена значимая связь между уровнем белка, глюкозы и ЛДГ в плевральной жидкости и интенсивностью накопления экссудата, что подчеркивает важность комплексного подхода к диагностике.
2. Наибольшая интенсивность накопления экссудата наблюдается при низкодифференцированной аденокарциноме, что требует особого

внимания при выборе терапевтической стратегии для таких пациентов.

3. Разработанный диагностический алгоритм позволил значительно повысить верификационную ценность диагностики с 57,2% до 86,5% ($p < 0,05$), что свидетельствует о его эффективности в улучшении точности диагностики экссудативного плеврита.
4. Внедрение предложенной лечебной тактики для пациентов с экссудативным плевритом, обусловленным злокачественными опухолями, привело к значительному улучшению результатов лечения. Частота положительных исходов увеличилась с 87,2% до 95,7% ($p < 0,01$), что подтверждает её высокую эффективность.

Таким образом, комплексный подход к диагностике и лечению больных с экссудативным плевритом, осложненным злокачественными опухолями, позволяет значительно улучшить качество диагностики и повысить эффективность лечения, что в свою очередь способствует улучшению клинических исходов у данной группы пациентов.

Литература:

1. Нетяженко В. З., Мальчевская Т. И. Плевральные выпоты — современный взгляд на проблему // Мистецтво лікування. 2005. № 1. С. 36–41.
2. Ataseven B., Chiva L.M., Harter P., Gonzalez-Martin A., du Bois A. FIGO stage IV epithelial ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer revisited. *Gynecol. Oncol.* 2016;142:597–607.
3. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., Siegel R.L., Torre L.A., Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J. Clin.* 2018;68:394–424.
4. Brogi E, Gargani L, Bignami E, et al. Thoracic ultrasound for pleural effusion in the intensive care unit: a narrative review from diagnosis to treatment. *Crit Care.* 2017;21
5. Davies HE, Davies RJO, Davies CWH, et al. Management of pleural infection in adults: British Thoracic Society pleural disease guideline 2020. *Thorax.* 2020;65(Suppl 2):ii41–ii53.
6. Insa R, Marin M, Martin A, et al. Systematic use of universal 16S rRNA gene polymerase chain reaction (PCR) and sequencing for processing pleural effusions improves conventional culture techniques. *Medicine (Baltimore)* 2020;91:103–110.
7. Трахтенберг А. Х., Соколов В. В., Филоненко Е. В. и др. Торакоскопическая флюоресцентная диагностика и внутривидеальная фотодинамическая терапия у онкологических больных с первичным и метастатическим плевритом // Рос. онкол. журн. 2009. № 2. С. 8–12.
8. Alley E.W., Lopez J., Santoro A., Morosky A., Saraf S., Piperdi B., van Brummelen E. Clinical safety and activity of pembrolizumab in patients with malignant pleural mesothelioma (KEYNOTE-028): Preliminary results from a non-

randomised, open-label, phase 1b trial. *Lancet Oncol.* 2017;18:623–630.

9. Brims F.J.H., Meniawy T.M., Duffus I., de Fonseca D., Segal A., Creaney J., Maskell N., Lake R.A., de Klerk N., Nowak A.K. A Novel Clinical Prediction Model for Prognosis in Malignant Pleural Mesothelioma Using Decision Tree Analysis. *J. Thorac. Oncol.* 2016;11:573–582.